

УДК 94

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/40>

РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СФЕРЫ В ГОРОДАХ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ УЗБЕКИСТАНА И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

©*Турсунов А. С., Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
г. Термез, Узбекистан*

REFORMS OF THE SOCIAL SPHERE IN THE CITIES OF THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN AND THEIR RESULTS

©*Tursunov A., National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Termez, Uzbekistan*

Аннотация. В статье приводятся сведения об урбанизационных процессах в Узбекистане, эффективности осуществленных реформ, способы решения задач и проблем по оказанию услуг городскому населению, а также анализ исторических основ.

Abstract. The article provides information on the urbanization processes in Uzbekistan, the effectiveness of the reforms, ways to solve problems and problems in providing services to the urban population, as well as an analysis of historical foundations.

Ключевые слова: коммунальная инфраструктура, культурно-нравственный потенциал, программы, спортивные сооружения, фольклорно-этнографический ансамбль, культурные учреждения, книжный фонд, археологические памятники, туристы, урбанизационный процесс, реформы.

Keywords: communal infrastructure, cultural and moral potential, programs, sports facilities, folklore and ethnographic ensemble, cultural institutions, book fund, archaeological sites, tourists, the urbanization process, reforms.

С первых лет независимости и в социальной сфере стали возникать трудности и сложные ситуации. Проблемы в социальных взаимоотношениях становились явными не только в Узбекистане, но и в республиках бывшего Союза. В результате, эти сложные социальные взаимоотношения с первых дней независимости срочно были взяты под контроль, приняты меры по осуществлению соответствующих мероприятий. В прежние времена многие запланированные дела в масштабе бывшего Союза оставались невыполненными. Например, Постановление №275 1990 г Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об улучшении обеспечения населения питьевой водой и природным газом» почти не выполнено. Такие примеры в предшествии независимости встречаются много [1, с. 17].

В годы независимости особое внимание было уделено социальной защите населения городов. Ещё с началом реформы в ней были определены основные цели, которые направлены на создание достойных условий для деятельности и жизни человека. С началом перемен заранее были рассмотрены необходимые меры по социальной защите населения. С этой целью широко стали применяться денежные оплаты в виде заработной платы, пенсии, стипендии, компенсации, которые регулярно подвергались изменениям. В 1991 г в городах

Сурхандарьинской области обеспечение населения природным газом составляло 55,5%,. Если обеспечение питьевой водой было 50%, то к 2010 году достигло 75,4% [2, с. 36].

Обеспечение населения питьевой водой и природным газом, считающаяся проблемой ещё с советского периода была внесена в государственную программу впервые годы независимости. Обеспечение работой трудовых ресурсов, росшие быстрыми темпами в городах Сурхандарьи, Кашкадарьи в 1991-2000 гг, были осуществлены, в основном, за счет открытия новых трудовых мест. Обеспечение работой населения, поддержка малоимущих и многодетных семей, является приоритетной задачей политики государства. В городах Сурхандарьинской и Кашкадарьинской области особое внимание было уделено улучшению благоустройства населения. В этом отношении в годы независимости в городе Карши произошли большие положительные перемены. К февралю 2000 г в городах Карши, Шахрисабз, Гузар, Мубарак, Китаб обеспечение населения питьевой водой составило 60%, а природным газом 22% [3, с. 10].

Если исполнение Постановления Кабинета Министров № 275 рассмотреть на примере городов Кашкадарьинской области, то можно заметить, что в течение 1990-1993 годы были проложены и введены в строй более 2000 км газопроводных и 1 000 176 км водопроводных труб [4, с. 36].

В 1990-1994 гг в строительстве и индустрии города было произведено 1 млн.334 тыс. сборных железобетонных изделий, 4200 млн. штук кирпича, 557 тыс. керамзита. В 1995 г сдан на пользование фонд на 4 млрд.814 млн. сумов, освоены капитальные средства на 7 млрд. 564 млн. сумов, осуществлены строительно-монтажные работы на 4 млрд. 504 млн сумов. В 1995 г построены и сданы на пользование жилые дома на 367 тыс. м² [5, с. 49].

В годы независимости заблаговременно продумав о судьбе подрастающего молодого поколения в городах Кашкадарьи и Сурхандарьи были проделаны большие работы. В 2009 г исходя из потребностей о налаживании службы связи в южных городах, установлении современных средств связи и удовлетворении нужд населения были осуществлены важные практические работы. В 2010 г услуги населению Термеза составили 330,0 млн. сумов, что по отношению 2008 г рост показателя составил 132,9%. В результате оказания услуг населению 48,8 млн. сумов были использованы для личных нужд, которые по сравнению с 2010 г возросли на 160,5%. При выполнении видов услуг, которые были осуществлены благодаря «Сурхандарья Телеком» ДП г. Термеза прибыль составила 241,3 млн. сумов (120,9%), а прибыль, полученная за оказанную услугу населению составила 40,4 млн. сумов (169,3%), а прибыль за оказанную услугу государственным акционерным обществом «Сурхондарёпочтаси» («Сурхандарьинская почта») города Термеза составила 88,7 млн. сумов (182,0%), а прибыль за услуги населению составила 8,4 млн. сумм (127,1%)[6,34].

По сведениям биржи труда города Карши по программе «Бандлик» («Занятость») в 2010 г были созданы новые 35303 рабочих мест, т.е. (100,3%).

В 2010 г средняя заработная плата рабочих и служащих городов Шахрисабза, Гузара, Мубарака, Китаба составила 15038 сумов, что по сравнению 2008 года рост составляет 128,2%. По отраслям самая высокая средняя зарплата составила в промышленности — 16676 сумов, в финансах, кредитах, страховании и пенсионном обеспечении — 16988 сумов, транспорте — 13964 сумов, геологии и гидрометеорологии — 11729 сумов, в бытовой услуге — 12650 сумов [7, с. 31].

При переходе на рыночную экономику для социальной защиты пенсионеров были, разделены 3 категории и средний размер пенсии стал увеличиваться поэтапно.

Если в Узбекистане в 2003 г средний пенсионный размер составлял 15987 сумов, то к 2006 г приравнялся 37548 сумам [8, с. 142].

В канун 2700-летия города Карши воздвигнутый по инициативе Президента в центре стадиона монумент «Эл-юрт таянчи» стал одним из символов заботы о семье. В городах Кашкадарьинской области были разработаны «Территориальная программа по поддержке малообеспеченных семей из источников устойчивых доходов», и программа «Прочность семьи и всесторонняя подготовка молодежи к семейной жизни».

На основе программ 107,8 тыс. малообеспеченным семьям, где детям было до 16(18) лет выплачено пособие в размере 18 млрд. 486,5 млн. сумов. 14,9 тыс. малообеспеченным семьям оказана материальная помощь в размере 1 млрд. 154,7 млн. сумов. В целях социальной защиты населения 157 тыс. семьям было израсходовано 31 млрд. 884,4 млн. сумов [9, с. 22].

Все это направлено на развитие национальных, духовных ценностей, создание материальной базы.

В 2006 г программой по обеспечению населения, на основе ремесленничества в городах, были определены 28 рабочих мест, благодаря развития этой отрасли в крупных промышленных предприятиях годовой план создания рабочих мест был выполнен на 100%. В 2006 г были созданы новые 4647 единиц рабочих мест, из которых 3291 мест направлено на создание малого бизнеса и частного предпринимательства, 1228 мест на строительство, реконструкцию новых объектов и расширение деятельности, 128 мест на социальное развитие и расширение рыночной инфраструктуры, новых рабочих мест.

В городе Термезе в течение 2010 г товарооборот в общей розничной цене составил 89149,9 млн. сумов по сравнению 2005 г составил 139,1%. В том числе по отчету официальных организаций составлял 31223,0 млн. сумов, по сравнению 2005 года составляет 156,3% и на душу населения приходится 160,3%, по действующим ценам населению была оказана торговая услуга на 718,8 тыс. сумов [10, с. 55].

В заключении можно отметить, что в процессе научного анализа процессов урбанизации, благодаря независимости, социально-бытовой облик городов стал меняться коренным образом, что свидетельствует о положительных результатах внедряемой в жизнь новых реформ.

Список литературы:

1. Государственный архив Сурхандарьинской области. 45 ф., 2 с., 18 док. 17 с.
2. Государственный архив Сурхандарьинской области. 45 фю, 2 сю, 22 док. 36 с.
3. Главное управление статистики Кашкадарьинской области 1991-2005 гг. Карши: 2006. 10 с.
4. Текущий архив филиала Кашкадарьинской области архива Президентского аппарата Республики Узбекистан. 829 ф. 4 с. 35 сб. 36 с.
5. Текущий архив филиала Кашкадарьинской области архива Президентского аппарата Республики Узбекистан. 829 ф. 1 с. 88 сб. 49 с.
6. Государственный архив Сурхандарьинской области. 313 сб, 1 с, 19 д, 34 с.
7. Главное управление статистики Кашкадарьинской области 2008-2010 гг. Карши: 2011. 31 с.
8. Главное управление статистики Сурхандарьинской области. Термез: 2007. 142 с.
9. Кашкадарьинская область в годы независимости (исходя из брошюры Президента Ислама Каримова «16-летний самостоятельный путь развития Узбекистана» взгляд на экономико-социальное развитие области) / руководитель авторского коллектива А. Эркаев. Т.: Маънавият. 2007. 22 с.
10. Главное управление статистики Сурхандарьинской области. Термез: 2011. 55 с.

References:

1. Gosudarstvennyi arkhiv Surkhandar'inskoi oblasti. 45-fond, 2-spisok, 18-dokument. 17.
2. Gosudarstvennyi arkhiv Surkhandar'inskoi oblasti. 45-fond, 2-spisok, 22-dokument. 36.
3. Glavnoe upravlenie statistiki Kashkadar'inskoi oblasti 1991-2005gg. Karshi: 2006. 10.
4. Tekushchii arkhiv filiala Kashkadar'inskoi oblasti arkhiva Prezidentskogo apparata Respubliki Uzbekistan 829-fond. 4-spisok. 35-sbornik. 36.
5. Tekushchii arkhiv filiala Kashkadar'inskoi oblasti arkhiva Prezidentskogo apparata Respubliki Uzbekistan 829-fond. 1-spisok. 88-sbornik. 49.
6. Gosudarstvennyi arkhiv Surkhandar'inskoi oblasti. 313-sbornik, 1-spisok, 19-delo, 34.
7. Glavnoe upravlenie statistiki Kashkadar'inskoi oblasti 2008-2010gg. Karshi: 2011g. 31.
8. Glavnoe upravlenie statistiki Surkhandar'inskoi oblasti. Termez: 2007. 142.
9. Kashkadar'inskaya oblast' v gody nezavisimosti (iskhodya iz broshyury Prezidenta Islama Karimova "16-letnii samostoyatel'nyi put' razvitiya Uzbekistana" vzglyad na ekonomiko-sotsial'noe razvitie oblasti) / rukovoditel' avtorskogo kollektiva A.Erkaev. T.: Ma"naviyat. 2007, 22.
10. Glavnoe upravlenie statistiki Surkhandar'inskoi oblasti. Termez: 2011. 55.

*Работа поступила
в редакцию 14.01.2020 г.*

*Принята к публикации
19.01.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Турсунов А. С. Реформы социально-бытовой сферы в городах южных областей Узбекистана и их результаты // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 325-328. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/40>

Cite as (APA):

Tursunov, A. (2020). Reforms of the Social Sphere in the Cities of the Southern Regions of Uzbekistan and Their Results. *Bulletin of Science and Practice*, 6(2), 325-328. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/40> (in Russian).